

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ(НА ПРИМЕРЕ ТУРКМЕНИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, И КЫРГЫЗСТАНА)

БОЛЬШАКОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Казанский (Приволжский) федеральный университет

АЛИМОВ БОТУРЖОН ХАМИДОВИЧ

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Аннотация: В данной статье автор рассматривает динамику сотрудничества России со странами Центральной Азии. Отмечается, что регион отличается самой протяжённой сухопутной границей с Россией и богатой многовековой историей взаимодействия, а также развитой системой политических, оборонных, экономических и социальных связей. Констатируется, что в долгосрочной перспективе ключевыми направлениями российской внешней политики остаются укрепление двусторонних и многосторонних форматов сотрудничества с государствами Центральной Азии, расширение политико-экономического партнёрства и реализация совместных проектов. Автор делает акцент на интересы Российской Федерации в Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане и показывает многогранную систему приоритетов, которые включают в себя вопросы безопасности, энергетики, миграции, образования и культурного взаимодействия.

Ключевые слова: Международное сотрудничество, Россия, Центральная Азия, политика, экономика, безопасность.

Annotation: In this article, the author examines the dynamics of Russia's cooperation with the countries of Central Asia. It notes that the region boasts the longest land border with Russia and a rich, centuries-long history of interaction, as well as a developed system of political, defense, economic, and social ties. It is stated that, in the long term, the key areas of Russian foreign policy remain strengthening bilateral and multilateral cooperation with the Central Asian states, expanding political and economic partnerships, and implementing joint projects. The author emphasizes the Russian Federation's interests in Turkmenistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan, demonstrating a multifaceted system of priorities that includes security, energy, migration, education, and cultural interaction.

Keywords: International cooperation, Russia, Central Asia, politics, economics, security.

В начале XXI века регион Центральной Азии утвердился как один из ключевых геополитических узлов на современной политической карте мира. Располагаясь в самом центре Евразийского континента, Центральная Азия выступает в роли транзитного коридора, соединяющего Российскую Федерацию с государствами Южной Азии, Ближнего Востока и Китаем, что предопределяет устойчивый интерес как со стороны ведущих мировых держав, так и со стороны соседствующих государств. Трудно переоценить значение данного региона для внешнеполитической стратегии России. Этот регион характеризуется самой протяжённой сухопутной границей с Россией, богатой многовековой историей взаимодействия, а также развитой сетью политических, оборонных, экономических и социальных связей. Важнейшими направлениями российской внешней политики на долгосрочную перспективу являются укрепление двусторонних и многосторонних форматов сотрудничества с государствами Центральной Азии, расширение политико-экономического партнёрства и реализация совместных проектов.

Рассмотрим российско-туркменские отношения, которые характеризуются особой значимостью в контексте экономического, энергетического и геополитического сотрудничества. Туркменистан, обладая статусом нейтрального государства, значительными запасами природного газа и стратегическим положением в Центральной Азии, представляет собой важного партнёра для Российской Федерации. Формирование конструктивного диалога между двумя странами началось с установления официальных дипломатических отношений 8 апреля 1992 года. С этого времени двусторонние связи развиваются на основе доверительного политического взаимодействия, сохраняют традиционно дружественный характер и демонстрируют динамичный рост в различных сферах сотрудничества.

В последние десятилетия российско-туркменские отношения претерпели значительные изменения, характеризующиеся волнообразным развитием. В 1990–2000-х годах наблюдалось тесное сотрудничество в энергетической и военной областях, однако в 2010-х годах произошло заметное охлаждение отношений, сопровождаемое активной диверсификацией внешних связей Туркменистана. Однако в условиях современных международных реалий, характеризующихся глобальным энергетическим переходом, введением санкций в отношении России и изменением геополитической ситуации в Центральной Азии, Ашхабад вновь приобретает значимость в контексте российской внешней политики.

Избранный президентом Туркменистана 12 марта 2022 года Сердар Бердымухамедов в ходе своей инаугурационной речи подтвердил приверженность страны внешнеполитическим приоритетам, в числе которых — курс на поступательное расширение взаимовыгодного партнёрства с Российской Федерацией. Опираясь на богатый опыт сотрудничества с Туркменистаном, Российская Федерация может стать ключевым фактором в экономическом росте и диверсификации туркменской экономики, одновременно расширяя своё влияние в Центральноазиатском регионе.

Нейтралитет Туркменистана, который обеспечивает минимальный уровень внешнеполитических угроз, а также его богатые запасы углеводородов и внутренняя стабильность, обусловил повышенный интерес к этой стране. Несмотря на то, что Туркменистан проводит политику «закрытости», между странами существует множество точек соприкосновения и возможностей для развития сотрудничества, в том числе в сфере торговли. Это подтверждается тем, что Россия занимает лидирующие позиции во внешнеторговом обороте Туркменистана. Согласно информации Международного валютного фонда, Россия занимает третье место среди торговых партнёров Туркменистана после Китая и Турции. В течение последних пяти лет объём товарооборота между странами составляет более 1,6 миллиарда долларов США в год. Только в 2024 году товарооборот между Россией и Туркменистаном увеличился на 58%[1].

В структуре экспорта России в Туркменистан традиционно преобладают машины, оборудование и транспортные средства. Также значительную долю занимают продовольственные товары, сельскохозяйственное сырьё, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Российская Федерация осуществляет импорт из Туркмении текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров, продукции химической промышленности и каучука. При этом наблюдается устойчивый рост поставок туркменской продукции на рынок России: импорт текстильных изделий и продовольственных товаров увеличился почти вдвое, — подчеркнул посол РФ в Туркменистане И.К. Волынкин[2].

Кроме того, между Россией и Туркменистаном уже давно и широко развиты отношения в области энергетики, которые включают в себя добычу, транспортировку и переработку углеводородного сырья. Согласно информации, предоставленной Госкорпорацией «Туркменгеология», в настоящее время на территории Туркменистана обнаружено 38

месторождений нефти и 82 газоконденсатных месторождения, более 30 нефтяных месторождений находятся в стадии разработки. Анализ распределения мировых запасов природного газа по странам позволяет сделать вывод, что Туркменистан занимает четвёртое место в этом рейтинге, уступая лишь России, Ирану и Катару. Однако объёмы добычи природного газа находятся ниже среднемирового уровня.

Принимая во внимание, что экономика Туркменистана в значительной степени зависит от экспорта углеводородов, руководство страны определяет свои внешнеполитические векторы, основываясь на этом ключевом аспекте. В связи с этим, стремясь обеспечить стабильный экономический рост внутри государства, Ашхабад активно ищет перспективных партнёров в сфере энергетики для развития взаимовыгодного сотрудничества на международной арене. Россия является одним из таких партнёров. Газовая отрасль представляет собой стратегически важное и взаимовыгодное направление взаимодействия в контексте российско-туркменского сотрудничества.

Однако, следует подчеркнуть, что взаимодействие Российской Федерации и Туркменистана в этой области не было безупречным, имели место газовые конфликты. Так, в 2009 году отношения между сторонами стали стремительно ухудшаться в связи с инцидентом, произошедшим на газопроводе «Средняя Азия — Центр», в котором Ашхабад обвинил Российскую Федерацию. В результате произошедшего инцидента «Газпром» сократил закупки туркменского природного газа, а Туркменистан начал искать альтернативные пути экспорта углеводородов. Позже, в 2016 году государствам не удалось достичь соглашения о закупочной цене на газ [3 с.339]. В связи с этим «Газпром» принял решение о расторжении газового контракта с Туркменистаном. Отказ «Газпрома» от закупок туркменского газа негативно сказался на экономике Туркменистана, так как даже 4 миллиарда кубометров газа, продаваемых ежегодно, приносили Ашхабаду около миллиарда долларов.

Важным этапом в укреплении и развитии сотрудничества в данной области между двумя странами стало заключение в июле 2019 года пятилетнего соглашения о ежегодных поставках 5,5 миллиарда кубических метров туркменского природного газа. Таким образом, Россия вновь начала импортировать туркменский газ после трёхлетнего перерыва, и современные российско-туркменские отношения приобрели устойчивый поступательный характер. Возвращение «Газпрома» на рынок Туркменистана поспособствовало решению двух ключевых задач российской внешней политики в Центральной Азии. Прежде всего, это препятствует укреплению влияния третьих государств в регионе. Помимо этого, возобновляя закупки туркменского газа, Российская Федерация рассчитывает на благосклонность руководства Туркменистана в вопросах обеспечения безопасности, что подразумевает тесное сотрудничество между специальными службами, правоохранительными органами и постоянный обмен данными.

В настоящее время поставки туркменского газа в Россию осуществляются по трубопроводу "Средняя Азия – Центр". Этот газопровод был возведен в период с 1960 по 1970 годы с целью транспортировки газа из Узбекистана и Туркменистана через Казахстан в регионы России. Помимо этого, Российская Федерация выражает готовность к участию в реализации проекта по строительству экспортного магистрального газопровода «Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ), реализация которого уже начата Туркменистаном на своей территории. Однако, приход к власти в Афганистане движения «Талибан» существенно усложнил процесс реализации данного проекта.

Очевидным преимуществом Российской Федерации является внушительный опыт экономического взаимодействия Туркменистана с рядом субъектов Российской Федерации. Так, например, между Республикой Татарстан и Туркменистаном было подписано соглашение, направленное на развитие торговых, экономических, научно-технических и культурных связей. В будущем торгово-экономические связи между Татарстаном и Туркменистаном будут

укрепляться в приоритетных областях, включая экспорт машиностроительной продукции, в частности, большегрузных автомобилей от "КамАЗ". Также планируется наращивание вовлеченности "Татнефти" в проекты нефтегазового комплекса Туркменистана и привлечение компаний из Татарстана к строительству и обновлению нефтехимических, энергетических и прочих промышленных объектов.

В сфере обеспечения безопасности интересы России и Туркменистана совпадают, поскольку оба государства стремятся сохранить стабильность на границе между Афганистаном и Туркменистаном. Российская Федерация играет существенную роль в обеспечении устойчивости и укреплении национальной безопасности Туркменистана, особенно с учётом сохраняющейся нестабильности в Афганистане и повышенного уровня уязвимости на длительном отрезке совместной туркмено-афганской границы. Несмотря на свой нейтральный статус, Ашхабад развивает военно-техническое сотрудничество со странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности, приобретая в России военную технику и вооружение, а также отправляя своих специалистов на обучение в российские военные вузы. Это способствует поддержанию единых стандартов и укреплению профессиональных связей между двумя странами.

В октябре 2020 года Государственная Дума ратифицировала Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в сфере безопасности[4]. Россия активно выступает за развитие механизмов диалога и обмена информацией, которые способствуют укреплению обороноспособности и противодействию новым угрозам безопасности. Более того, по результатам VI Каспийского саммита, который прошёл 29 июня 2022 года в Ашхабаде, Россия выступила с инициативой ускорить реализацию соглашений, подписанных государствами, расположенными на берегах Каспийского моря. В том числе это касается мер по предотвращению морских происшествий, а также противодействия терроризму и организованной преступности. Эта инициатива подчеркивает стремление России укрепить региональную безопасность и стабильность в Каспийском регионе, учитывая его стратегическое значение.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества является сфера образования. Российская Федерация на протяжении многих лет остаётся значимым партнёром Туркменистана в сфере образования. В высших учебных заведениях России получают образование тысячи молодых людей из Туркменистана. Российские образовательные учреждения пользуются популярностью среди туркменской молодёжи, что обусловлено высоким уровнем подготовки специалистов, разнообразием предлагаемых специальностей и наличием целевых квот. Например, в рамках государственной программы на 2025–2026 учебный год предусмотрено около 500 бюджетных мест для граждан Туркменистана, что позволяет им получить высшее образование в России на бесплатной основе. В настоящее время осуществляется работа по созданию Российско-Туркменского университета в городе Ашхабаде. Кроме того, развивается сотрудничество в сфере профессиональной подготовки специалистов, включая обмен опытом и организацию научных конференций.

В рамках сотрудничества между странами активно реализуются программы культурного обмена. В их числе — проведение Дней культуры и Дней кино, участие туркменских деятелей культуры и искусства в международных форумах, таких как Санкт-Петербургский международный культурный форум. Кроме того, особое значение придается совместным гуманитарным проектам. Например, важную роль в укреплении дружбы между странами играет Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова, который оказывает помощь детям, нуждающимся в опеке. Этот фонд не только помогает детям в Туркменистане, но и направляет гуманитарную помощь в другие регионы, включая Россию.

Одним из интересов России в этой области является вопрос сохранения и функционирования русского языка в республике, так как в 1992 году в конституцию Туркменистана были внесены

поправки, которые сделали туркменский язык единственным государственным языком, что автоматически понизило статус русского языка. Согласно оценкам экспертов и статистическим данным, в Туркменистане около 82% населения не владеют русским языком, при этом 18% жителей в той или иной степени владеют русским, главным образом это представители старшего поколения[5]. В настоящее время среди жителей Туркменистана наблюдается стремление к изучению русского языка, что обусловлено его практичностью. Население республики понимает, что знание русского языка открывает возможности для получения качественного образования. В этом отношении особое внимание уделяется деятельности российско-туркменской школы имени А. С. Пушкина, которая уже успела зарекомендовать себя как одно из лучших образовательных учреждений Туркменистана. В ближайшие годы также планируется построить новый корпус для младших классов, что ещё больше укрепит позиции школы в образовательной системе данного государства.

Обобщая вышеперечисленное, можно сказать, что на современном этапе российско-туркменское сотрудничество характеризуется высокой степенью эффективности. Взаимодействие на двусторонней основе традиционно охватывает такие области, как энергетика, торговля, безопасность, образование и гуманитарные связи. Специфика отношений России с Туркменистаном обусловлена, в первую очередь, тем, что Туркменистан придерживается политики нейтралитета в международных отношениях. Это накладывает определённые рамки на степень участия Туркменистана в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и создаёт уникальный формат двусторонних отношений, основанный на уважении к суверенному выбору и принципу невмешательства. Российская Федерация, преследуя собственные стратегические интересы, направленные на поддержание своего влияния, вносит значительный и стабилизирующий вклад в международные позиции Туркменистана. Сегодня, Москва и Ашхабад выстраивают стратегию экономического партнёрства, используя механизмы межправительственного диалога и региональной кооперации.

Взаимодействие между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан носит многогранный характер и охватывает различные аспекты, включая политику, экономику, оборону, культуру и другие области. Дипломатические отношения между странами были установлены 8 апреля 1992 года[6]. С момента установления дипломатических связей двусторонние отношения между Таджикистаном и Россией демонстрируют устойчивый рост, при этом Российская Федерация продолжает занимать ключевое место в приоритетах внешнеполитического курса Таджикистана. В настоящее время интересы России в Таджикистане обусловлены рядом важных факторов, среди которых выделяются необходимость эффективного противодействия транснациональным угрозам, а также стремление укрепить своё стратегическое влияние в Центральноазиатском регионе.

В условиях существующих вызовов в сфере региональной безопасности, военно-политическое и военно-техническое сотрудничество стали ключевыми направлениями взаимодействия между Таджикистаном и Россией. Следует подчеркнуть, что наиболее интенсивное российско-таджикское военно-техническое сотрудничество пришлось на первые годы после распада СССР. В тот исторический период Россия активно поддержала вооружённых сил Таджикистана, а также Россия была последовательным сторонником быстрого урегулирования трудностей. Помимо этого, Россия выступила в роли государства-гаранта стабильности, способствуя предотвращению обострения ситуации как в Таджикистане, так и в регионе в целом. Важно отметить, что сотрудничество между странами развивалось на взаимовыгодной основе, что особенно актуально в условиях сохраняющейся нестабильности в соседнем Афганистане, откуда исходят потенциальные угрозы для всей Центральной Азии.

Таджикистан, как известно, имеет самую протяжённую границу с Афганистаном, составляющую чуть более 1300 километров, что делает его ключевым игроком в вопросах

обеспечения региональной безопасности и определяет его значимость в контексте взаимодействия с Россией. В связи с этим, размещение 201-й российской военной базы стало логическим продолжением тесного взаимодействия между двумя странами. Данная база обеспечивает России и её союзникам по ОДКБ эффективный контроль над южными границами региона, что позволяет гарантировать защиту интересов не только Таджикистана, но и других стран Центральной Азии. База располагает возможностями для проведения разведывательных мероприятий, организации патрулирования границ и обеспечения безопасности транспортных путей и объектов инфраструктуры. Это делает ее эффективным инструментом в борьбе с экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Важно отметить, что проблема наркотрафика является одной из самых серьезных. Незаконный ввоз наркотических веществ из Афганистана создаёт значительную угрозу для обеспечения безопасности не только в Центральной Азии, но и на всём евразийском пространстве. Спустя четыре года после того, как к власти в Афганистане пришло движение «Талибан», объём поставок наркотических веществ из этой страны вырос более чем в три раза[7]. Одним из ключевых направлений совместной работы России и Таджикистана в борьбе с наркотической угрозой на международной арене является взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, а именно операция «Канал». Данное направление деятельности направлено на выявление и мониторинг всей цепочки поставок наркотических веществ от поставщика до конечного потребителя.

Однако, помимо сотрудничества в рамках региональных организаций, Таджикистан и Россия активно развивают двустороннее взаимодействие в данной сфере. В рамках данной стратегии, приоритетное значение имеет расширение взаимодействия с российскими правоохранительными структурами и спецслужбами. Так, Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан заключило несколько двусторонних соглашений, направленных на сотрудничество и координацию действий с российскими силовыми ведомствами и органами правопорядка в области противодействия нелегальному обороту наркотических средств.

Помимо военного сотрудничества, Российская Федерация остаётся одним из ключевых экономических партнёров Таджикистана. Экономическое сотрудничество между Россией и Таджикистаном, направленное на укрепление интеграционных процессов, реализуется через установление и поддержание устойчивых и эффективных внешнеэкономических связей, в частности, через развитие взаимовыгодной торговли между странами. Российская Федерация стала ключевым партнёром Таджикистана в сфере торговли и экономики. По состоянию на 2024 год объём товарооборота между странами увеличился почти на 20%, превысив отметку в 1,6 миллиарда долларов. В государстве функционирует свыше трёхсот совместных предприятий с участием российского капитала, и активно ведётся деятельность, направленная на углубление межрегионального взаимодействия. В торгово-экономическом сотрудничестве с Таджикистаном задействованы 83 региона Российской Федерации.

Россия занимает лидирующие позиции в Таджикистане по объёмам экспорта и импорта услуг. Значительная часть экспортируемой из России в Таджикистан продукции представлена следующими товарными группами: минеральное топливо, нефтяные продукты, древесина и изделия из дерева, а также черные металлы. Существенную долю занимают продовольственные товары, электрическое оборудование и машины, а также средства наземного транспорта. Основу российского импорта из Таджикистана составляют фрукты и овощи, хлопок, руды и т.д. В России усиливается интерес к импорту сельскохозяйственной продукции из Таджикистана. Еще в 2016 году для таджикских производителей сельскохозяйственной продукции были введены льготные тарифы на транспортировку товаров по железнодорожным путям России.

Помимо этого, Россия заинтересована в сотрудничестве с Таджикистаном в области гидроэнергетики, учитывая уникальные гидроэнергетические ресурсы этой страны. Таджикистан обладает огромным потенциалом в этой сфере, занимая лидирующие позиции в мире по запасам гидроэнергии на квадратный километр и одно из первых мест по запасам на душу населения[8]. Развитие гидроэнергетики является приоритетом для Таджикистана, поскольку позволит удовлетворить собственные энергетические нужды, создаст новые рабочие места, что особенно важно для страны с высоким уровнем трудовой миграции. Более того, экспорт экологически чистой электроэнергии может стать важным источником дохода. Электроэнергию можно будет экспортировать в соседние страны Центральной Азии, а также в Афганистан, Пакистан и Индию.

В свою очередь, интерес России к гидроэнергетике Таджикистана обусловлен не только экономической выгодой. Российская Федерация стремится к тому, чтобы вопросы, связанные с водными ресурсами и энергетикой в Центральной Азии, решались мирно и без возникновения конфликтов, подобных тем, что имели место в недавнем прошлом. Эффективное использование этих ресурсов может способствовать укреплению интеграции между странами региона. В качестве примера сотрудничества можно привести строительство Сангтудинской ГЭС-1 при поддержке России и запуск Рогунской ГЭС.

Миграция — одно из ключевых направлений взаимодействия между Россией и Таджикистаном. Республика занимает второе место после Узбекистана по числу граждан, которые отправляются на работу в РФ. В последние годы наблюдается значительный рост трудовой миграции из Таджикистана. Количество рабочих мигрантов составляет от полутора до двух миллионов человек. Более 90% из них отправляются на заработки в Россию. Данное направление сотрудничества требует необходимую законодательную базу. Так, в декабре 2005 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации утвердила договор между правительствами России и Таджикистана, который регулирует трудовую деятельность и защищает права граждан обеих стран. Этот договор стал правовой основой для регулирования вопросов, связанных с трудовой миграцией.

Миграционное взаимодействие между Россией и Таджикистаном представляет собой взаимовыгодное сотрудничество, имеющее системный характер. Для России трудовые мигранты из Таджикистана восполняют недостаток рабочей силы в отраслях, не представляющих интереса для местного населения, таких как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и сельское хозяйство. Кроме того, контролируя миграционные процессы, Россия укрепляет свои политические позиции в отношениях с Таджикистаном. Вопросы миграции нередко становятся инструментом в дипломатическом диалоге. В свою очередь, Таджикистан также извлекает определённые преимущества из миграции своих граждан в Российскую Федерацию. Внешняя трудовая миграция в Россию способствует снижению уровня социальной напряжённости в Таджикистане. Согласно сведениям, предоставленным Центральным банком РФ объём денежных средств, ежегодно переводимых трудовыми мигрантами из Таджикистана, играет существенную роль в формировании ВВП этой страны, варьируясь в пределах от 25% до 40% в разные годы.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сотрудничество с Таджикистаном представляет собой значимый вектор внешней политики России. Наиболее стабильно и эффективно влияние России в регионе проявляется в трех основных сферах: безопасность, миграция и взаимодействие в военной области. Наблюдается тенденция к увеличению числа совместных инициатив, направленных на укрепление международного сотрудничества и имеющих существенное значение для прогресса государств. В контексте непрекращающейся борьбы за влияние в Центральной Азии, поддержание прочных связей с Душанбе является для Москвы вопросом не только региональной, но и стратегической важности. Это служит ключевым фактором в создании евразийской зоны стабильности и взаимовыгодного партнерства.

Также необходимо отметить, что в контексте внешнеполитической стратегии России, Кыргызстан является приоритетным направлением. Отношения между Кыргызстаном и Россией характеризуются прочной основой, сформированной благодаря общим историческим и культурным ценностям, взаимовыгодному экономическому сотрудничеству и единству позиций по ключевым международным проблемам. Дипломатические связи между государствами были официально оформлены в марте 1992 года, через три месяца после распада Советского Союза. С тех пор наблюдается тенденция к укреплению и расширению двустороннего сотрудничества между двумя государствами. В настоящее время отношения между Кыргызстаном и Россией базируются на прочной договорно-правовой основе. Сторонами подписано свыше 350 соглашений и договоров, охватывающих широкий спектр областей. Этот обширный набор документов демонстрирует высокий уровень двустороннего взаимодействия и особый статус отношений, которые можно охарактеризовать как отношения стратегического партнерства. Знаковым моментом, подтверждающим крепкие связи между Россией и Киргизией, явилось заявление российского президента В. Путина, который отметил, что взаимодействие двух стран носит "привилегированный" характер[9].

Лидеры обеих стран осознают значимость поддержания и расширения экономического сотрудничества между ними. Российская Федерация выступает в качестве ключевого торгового-экономического партнера для Кыргызстана. В Кыргызстане на текущий момент функционирует свыше 2500 российских компаний, включая 110 предприятий, находящихся под совместным управлением. В двусторонней торговле отмечается увеличение как объема экспорта из России, так и импорта товаров из Кыргызстана. Основными статьями импорта Кыргызстана из России являются минеральное сырье, продукты питания, продукция химической индустрии, металлы, машиностроительное оборудование, транспорт и топливо. В свою очередь, Россия закупает в Кыргызстане хлопок, медную продукцию, текстиль, а также машинное оборудование и транспортные средства. Согласно заявлению министра иностранных дел Киргизии Жээнбека Кулубаева в ходе его встречи с Сергеем Лавровым, в 2024 году объем торговли между Россией и Киргизией превысил 3,2 миллиарда долларов[10]. Однако, для Российской Федерации экономическое сотрудничество с Кыргызстаном имеет меньшее значение. В 2022 году республика заняла лишь 45-е место среди торговых партнеров России по общему объему товарооборота.

Активно развивается и инвестиционное сотрудничество между государствами. Ключевую роль в данной области имеет Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР), учрежденный с целью финансовой поддержки общих инициатив и содействия развитию промышленности, аграрного сектора и сферы услуг в Кыргызстане. С момента своего основания фонд оказал поддержку 3 505 проектам на общую сумму 760 миллионов долларов. Кыргызско-Российский фонд развития оказывает разноплановую помощь различным секторам кыргызской экономики. Особое внимание уделяется обсуждению возможностей для расширения "зелёной экономики" в республике. Проекты, базирующиеся на принципах данной модели экономического роста, занимают приоритетное положение среди национальных стратегических целей.

Помимо инвестиционных проектов и предоставления кредитов, Российская Федерация активно поддерживает Кыргызстан, оказывая донорскую поддержку. Эта помощь предоставляется республике на безвозмездной основе и включает в себя как прямые финансовые вливания, так и косвенные формы поддержки, такие как поставки горюче-смазочных материалов, деятельность компании «Газпром», оказание военной помощи и денежные переводы от трудовых мигрантов. Помимо этого, Россия является единственным кредитором Кыргызстана, который списал задолженность в размере нескольких сотен миллионов долларов, не выдвигая никаких требований взамен. В разгар пандемии COVID-19 Россия также оказала Киргизии неоценимую помощь, предоставив 200 тысяч тест-систем для диагностики, 31 аппарат ИВЛ, 500 тысяч

хирургических масок и другие медицинские материалы. Также для предоставления экспертных рекомендаций в контексте противодействия пандемии в страну были направлены 50 специалистов из России.

В области экономики одним из приоритетных векторов взаимодействия между странами выступает энергетический сектор. На данный момент Российская Федерация играет роль основного поставщика энергетических ресурсов на кыргызский рынок. Потребности Киргизии в нефтепродуктах на 90% удовлетворяются благодаря поставкам из России и Казахстана, при этом на безпошлинной основе. В Кыргызстане активно работают российские компании «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть». В апреле 2021 года «Татнефть» и Министерство энергетики Кыргызстана заключили меморандум о сотрудничестве[11]. В рамках этого документа компании планируют совместно реконструировать нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру республики, а также развивать возобновляемые источники энергии.

Основным направлением также выступает газовая отрасль. На территории Кыргызстана активно действует российская корпорация «Газпром», которая приобрела ОАО «Кыргызгаз». Компания «Газпром Кыргызстан», получив статус монополиста в газовой отрасли, занимается реализацией значимых инфраструктурных инициатив. Начиная с 2016 года и по сегодняшний день, данная компания вложила свыше 28 миллиардов сомов в осуществление различных проектов. Одним из ключевых является возведение 112-километрового участка второй фазы магистрального газопровода, соединяющего Бухарский газоносный район с Ташкентом, Бишкеком и Алматы. Российская Федерация осуществляет модернизацию и расширение газовой инфраструктуры, а также активизирует деятельность в сфере реализации масштабных энергетических проектов.

Более глубокому развитию экономического сотрудничества между Россией и Кыргызстаном может способствовать расширенное взаимодействие в рамках интеграционных объединений, таких как ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Такой подход позволит задействовать новые возможности и укрепить существующие связи между странами. В частности, при поддержке России, Кыргызстан смог стать членом ЕАЭС в 2015 году, получив особые условия на переходный период.

Не менее важным и перспективным направлением сотрудничества является сфера безопасности. В основе военно-технического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией лежат многолетние исторические связи, общие стратегические интересы и совместные задачи в сфере обеспечения безопасности. В условиях нестабильности в соседнем Афганистане, а также с учётом рисков международного терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, Россия воспринимает своё военное присутствие в Кыргызстане как важнейший инструмент обеспечения безопасности в Центральной Азии. В свою очередь для Кыргызстана это сотрудничество имеет ключевое значение в контексте обеспечения безопасности его суверенитета и территориальной целостности. Особую актуальность этот аспект приобрел после вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном, что побудило Кыргызстан к приобретению военной техники у Российской Федерации.

В ключевых аспектах безопасности Киргизия занимает позицию, схожую с позицией России или идентичную ей. Это касается мер по ограничению, сокращению и нераспространению ядерного оружия, запрету и нераспространению химического оружия, а также других ограничительных режимов, международных операций по поддержанию мира и проблем обычных вооружений. Сотрудничество в этой области открывает возможности для обмена опытом, модернизации вооружения, укрепления дружественных связей и содействия миротворческим инициативам в регионе. Россия активно помогает Кыргызстану в укреплении внешних границ и осуществляет подготовку кыргызских военнослужащих в своих военных учебных заведениях.

Как и в Таджикистане, Российская Федерация располагает военной базой на территории Киргизии, которая расположена в городе Кант. Кроме того, в республике находятся ещё три военных объекта России: база для испытаний подводного оружия в городе Каракол, центр военной связи в городе Кара-Балта и радиосейсмическая лаборатория в городе Майлуу-Суу. Кроме того, в 2023 году партнерство между Киргизией и Россией в военной сфере значительно укрепилось. Президент Кыргызстана С. Жапаров и президент Российской Федерации В. Путин, в рамках официального визита последнего в Кыргызстан, утвердили соглашение о формировании единой системы ПВО[12]. Сотрудничество в области модернизации армии, обмен опытом и объединение систем противовоздушной обороны способствуют укреплению обороноспособности партнёров и предоставляют России возможность продвигать свои военные технологии и разработки.

В отношениях между Кыргызстаном и Россией большое внимание уделяется культурному аспекту. Общность исторического и культурного наследия служит основой для углубленного взаимопонимания между странами. В соглашении между правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации о сотрудничестве в гуманитарной области, которое действует с 2015 года, подчеркивается, что «взаимодействие в сферах культуры, науки, образования и других областях соответствует глубинным интересам народов обоих государств и содействует прогрессу дружественных, добрососедских и взаимовыгодных отношений»[13].

Ключевую роль в развитии гуманитарного сотрудничества играют образование и культура, наряду с поддержкой и расширением использования русского языка в Кыргызской Республике. Важным событием стало проведение Перекрестного года между Кыргызстаном и Россией в 2020 году, что стало первым подобным опытом для обеих стран. В рамках этой инициативы был организован широкий спектр культурных мероприятий: от гастролей художественных коллективов и выставок до туристических презентаций, деловых встреч и научных симпозиумов.

Взаимодействие двух государств в научно-образовательной сфере достигло значительного прогресса. Особенно значимыми являются программы обмена студентами, строительство школ и гуманитарная поддержка. Еще в 2019 году стороны договорились об открытии филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в городе Ош. Также правительства двух государств обсуждают возможность заключения договора о создании в Кыргызстане общеобразовательных учебных заведений с преподаванием на русском языке. Наблюдается увеличение числа абитуриентов, стремящихся получить высшее образование в российских университетах.

Исследование российско-киргизских отношений в настоящее время демонстрирует значительный интерес обеих стран к укреплению двустороннего взаимовыгодного партнёрства. Круг интересов Российской Федерации в Кыргызстане достаточно широк и обусловлен стратегическими задачами, которые Россия преследует в регионе Центральной Азии. В отношениях между государствами установилась атмосфера доверия и взаимопонимания, которая способствует плодотворному взаимодействию в различных областях. Углубление взаимодействия в экономической, оборонной и культурной областях свидетельствует о том, что связи между государствами фактически достигли статуса "привилегированного партнёрства". Предполагается, что приобретенный опыт столь плодотворного сотрудничества поможет Кыргызстану и России поддерживать дружественные отношения в условиях глобальной геополитической нестабильности.

В ходе анализа российских интересов в Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане было выявлено, что Российская Федерация выстраивает разноуровневое, но взаимодополняющее сотрудничество с указанными государствами. В контексте Туркменистана, интересы России носят сдержанный, но последовательный характер. Нейтральный статус Ашхабада не является препятствием для развития экономических и гуманитарных связей, а, напротив, создаёт

уникальную модель партнёрства, базирующуюся на принципах прагматизма и невмешательства. В последнее время наблюдается укрепление сотрудничества между Россией и Туркменистаном в таких сферах, как торговля и экономика, энергетика, культура и гуманитарная сфера. Кроме того, Москва заинтересована в обеспечении стабильности на границе Туркменистана с Афганистаном, которая рассматривается как зона потенциальных угроз.

Таджикистан, напротив, является для России ключевым пунктом обеспечения коллективной безопасности в Центральной Азии. В этом государстве особенно чётко выражены военно-стратегические интересы: наличие российской военной базы, участие Таджикистана в Организации Договора о коллективной безопасности и регулярные совместные учения — все эти аспекты демонстрируют стремление России предотвратить трансграничные угрозы. Помимо этого, взаимодействие с Таджикистаном в сфере миграции — это ключевой аспект социально-экономической стабильности страны. Хотя экономическое присутствие Москвы в Таджикистане не так значительно, взаимозависимость, обусловленная миграционными потоками, формирует прочный канал влияния. Этот канал имеет не только экономические последствия, но и способствует культурной интеграции между странами.

В отношении Кыргызстана Россия использует комплексный подход, который включает в себя экономические, политические и военные аспекты сотрудничества. Благодаря участию Киргизии в ЕАЭС и ОДКБ, а также насыщенной двусторонней программе сотрудничества в энергетике, торговле и образовании, Россия может сохранять стабильное политическое влияние в этой стране. Россия видит в Кыргызстане стратегически важного союзника и партнера в Центральноазиатском регионе, важного для осуществления ее долгосрочных геополитических и экономических задач.

Итак, интересы Российской Федерации в Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане представляют собой многогранную систему приоритетов, которая включает в себя вопросы безопасности, энергетики, миграции, образования и культурного взаимодействия. Эти векторы не только способствуют укреплению роли России как ключевого внешнего актора в регионе, но и закладывают фундамент для создания более устойчивого и гармоничного пространства Центральной Азии, которое будет интегрировано в рамки внешнеполитической стратегии России.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Товарооборот Туркмении и России за семь месяцев вырос на 58% . – Текст : электронный // ТАСС : [сайт]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/22271529> (дата обращения: 03.06.2025).
2. Россия и Туркменистан: итоги 2024 года и перспективы 2025-го – в оценках Ивана Волынкина / А. Янг. – Текст : электронный // Каспийский вестник : [сайт]. – URL: <https://casprgeo.ru/rossiya-i-turkmenistan-itogi-2024-goda-i-perspektivy-2025-go-v-otsenkah-ivana-volynkina/> (дата обращения: 03.06.2025).
3. Гарбузарова, Е. Г. Центральная Азия в условиях трансформации мирового порядка : дис. ... д-ра полит. наук : 5.5.4. / Е. Г. Гарбузарова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. — Москва, 2022. – С. 339.
4. Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 355-ФЗ “О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности. – Текст : электронный // Информационно-правовой портал Гарант. ру : [сайт]. — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74774333/> (дата обращения: 30.05.2025).
5. Что известно о русском языке в Туркменистане?. – Текст : электронный // STAN RADAR : [сайт]. – URL: <https://stanradar.com/news/full/41085-cto-izvestno-o-russkom-jazyke-v-turkmenistane.html> (дата обращения: 30.05.2025).
6. Отношения между Республикой Таджикистан с Российской Федерацией. – Текст: электронный // Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан : [сайт]. – URL: <https://mfa.tj/ru/main/view/142/otnosheniya-tadzhikistana-s-rossiei> (дата обращения: 29.05.2025).
7. Шарапов, О. М. Военно-политическое сотрудничество России и Таджикистана по обеспечению региональной безопасности / О. М. Шарапов. – Душанбе. – URL: <https://journal.asu.ru/sidec/article/view/14616/12420> (дата обращения: 30.05.2025).
8. Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана и проблемы водопользования в ЦА. – Текст: электронный // Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан : [сайт]. – URL: <https://www.mfa.tj/ru/main/view/15/vodnye-voprosy-i-gidroenergetika> (дата обращения: 29.05.2025).
9. Путин: Отношения с Киргизией союзнические и привилегированные. –Текст : электронный // EurAsia Daily : [сайт]. – URL: <https://eadaily.com/ru/news/2021/02/24/putin-otnosheniya-s-kirgiziey-soyuznicheskie-i-privilegированные> (дата обращения: 30.05.2025).
10. За 2024 год товарооборот между Россией и КР составил \$3,2 млрд – Кулубаев. – Текст : электронный // Sputnik Кыргызстан : [сайт]. –URL: <https://ru.sputnik.kg/20250122/russiya-kyrgyzstan-zheenbek-kulubayev-tovarooborot-rost-1091583432.html> (дата обращения: 31.05.2025).
11. Татнефть и Минэнерго Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве. – Текст : электронный // Neftegaz.ru : [сайт]. – URL: <https://neftegaz.ru/news/partnership/678968-tatneft-i-minenergo-kyrgyzstana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/> (дата обращения: 31.05.2025).
12. Ратифицировано соглашение между Россией и Киргизией о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны. – Текст: электронный // Официальный сайт президента РФ : [сайт]. – URL: <http://www.kremlin.ru/catalog/countries/KG/events/71229> (дата обращения: 31.05.2025).
13. Соглашение между правительством российской федерации и правительством киргизской республики о сотрудничестве в гуманитарной сфере. – Текст : электронный // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ : [сайт]. – URL: <https://neftegaz.ru/news/partnership/678968-tatneft-i-minenergo-kyrgyzstana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/> (дата обращения: 01.06.2025).